

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI TA'LIM MUASSASALARIDA KASBIY
MANAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISH**

Karaboyeva Mahliyo Kodirjonovna

O'zPFITI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10981036>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida kasbiy manaviy muhitni sog'lomlashtirish, o'qituvchilarning sog'ligi madaniyatini shahsiy va kasbiy hodisa sifatida o'rganish, ta'lim muassasalarida kasbiy-manaviy muhitni sog'lomlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va rivojlantirish modelini ishlab chiqish, ta'lim muassasalarida kasbiy-manaviy muhitni sog'lomlashtirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim muassasasi, o'qituvchi, jamoa, sog'lomlashtirish, pedagogika, psixologiya.

Аннотация. В данной статье рассмотрено оздоровление профессиональной нравственной среды в образовательных учреждениях, показано изучение культуры оздоровления учителей как личностного и профессионального явления, разработана модель совершенствования и развития механизмов профессионально-духовного оздоровления образовательного учреждения, профессионально-нравственная среда в образовательных учреждениях, высказаны мнения о приоритетных направлениях совершенствования профессионально-духовной среды в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: образование, образовательное учреждение, учитель, сообщество, оздоровление, педагогика, психология.

Abstract. In this article, the health of the professional moral environment in educational institutions, the study of the culture of health of teachers as a personal and professional phenomenon, the development of a model for the improvement and development of the mechanisms of the health of the professional and moral environment in educational institutions, in educational institutions Today's priorities for improving the professional moral environment are discussed.

Keywords: education, educational institution, teacher, community, healing, pedagogy, psychology.

Ilm-fansiz, ma'rifatsiz davlatning kelajagi yo'q.

Sh.M.Mirziyoyev

O'qituvchilik kasbi eng sharafligi shu bilan birga mashaqqatli kasblardan biridir. Har bir insonning hayotida, albatta, ko'nglidan chuqur joy olgan, inson sifatida shakllanishida andoza vazifasini bajargan o'qituvchisi bo'ladi. Shu bois dunyoda pedagoglarning shaxslararo munosabat madaniyatning pedagogik-psixologik omillarini aniqlash, umumbashariy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqishga doir qator ilmiy ishlar olib borilmoqda. O'qituvchilarning sog'ligi madaniyatini shahsiy va kasbiy hodisa sifatida o'rganish, o'qituvchilarning ichki salohiyatini (ichki resurslarini) aktuallashtirish asosida ta'lim muassasalarida kasbiy-manaviy muhitni sog'lomlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va rivojlantirish modelini ishlab chiqish va amalga oshirish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida kasbiy-manaviy muhitni sog'lomlashtirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Ta'lim muassasalarida jamoani tashkil qilish juda ham muhim hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida kasbiy-manaviy muhitni sog'lomlashtirish jamoaning ijtimoiy-psixologik muhiti holatiga bog'liq.

Sogʻlom ijtimoiy-psixologik iqlimning eng muhim belgilari: guruh aʼzolarining bir-biriga boʻlgan ishonchi va yuqori talabchanligi; oʻzaro doʻstona va konstruktiv tanqid qilish; butun jamoaga tegishli masalalarni muhokama qilishda oʻz fikrini erkin ifoda etish; menejerlarning boʻysunuvchilarga bosimining yoʻqligi va ularning guruh uchun muhim boʻlgan qarorlarni qabul qilish huquqini tan olishlari; jamoa aʼzolarining vazifalari va ularni amalga oshirishdagi ishlar holati toʻgʻrisida yetarli darajada xabardorligi; jamoa aʼzolarida jamoaga tegishli boʻlganidan mamnunlik hissiyoti; jamoaning har qanday aʼzosi koʻngilsizlik holatini keltirib chiqaradigan holatlarda (aldanish, umidsizlik, rejalarni buzish) yuqori darajada hissiy ishtirok etish va oʻzaro yordam; guruhning har bir aʼzosi tomonidan ishlarning holati uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga olish va boshqalar.

Ushbu dasturni amalga oshirishda quyidagi qushimcha tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- 1) rahbarlarning kasbiy mahoratini oshirish, mehnat jamoasini boshqarish va psixologik muhitni holatini normallashtirish boʻyicha adabiyotlarni oʻrganish, tashkiliy va tarbiyaviy ishlar usullari va uslublari;
- 2) personal malakasini oshirish, kasbiy malakasini oshirish, xodimlarning karʼera rejalashtirish imkoniyatlarini taʼminlovchi kadrlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish;
- 3) jamoa bilan qoʻshma tajribalarda yutuq va muvaffaqiyatsizliklarni aniqlash;
- 4) agar kerak boʻlsa, rahbarlik uslubini oʻzgartirish orqali tashkilotdagi sogʻlom ijtimoiy-psixologik muhitni yanada takomillashtirish;
- 5) psixologik muvofiqligi asosida jamoani shakllantirish;
- 6) boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida xodimlarning salohiyatidan foydalanish;
- 7) xodimlar oʻrtasidagi rasmiy va norasmiy aloqalar chastotasining koʻpayishiga koʻmaklashish, ularning afzalliklarini koʻrsatib, ularning kasbiy oʻsishiga koʻmaklashish;
- 8) jamoaning boʻsh vaqtlarini birgalikda tashkil etish va oʻtkazish: sport musobaqalarini oʻtkazish; teatrlarga, kinolarga, konsertlarga qoʻshma tashriflarni tashkil etish; maxsus ayramlar, sanalar va marosimlar uchun ziyofatlar tashkil etish;
- 9) jamoa aʼzolarining havaskor chiqishlarida ishtirok etish;
- 10) jamoa uchun psixologik yengillashtirish xonasini yaratish;
- 11) xodimlar oʻz takliflarini kiritishlari mumkin boʻlgan guruh ishini yaxshilash uchun “takliflar va istaklar qutisini” yaratish;
- 12) tashkilotda davriy va doimiy treninglar oʻtkazish.

Jamoadagi psixologik zoʻriqishlarni bartaraf etish, taʼlim muassasasi rahbari va boʻysunuvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, xodimlarning boʻsh vaqtlarini toʻgʻri tashkillashtirish, mehnat faoliyatini tashkil etishga takliflarni erkin kiritish imkoniyatini yaratish, jamoada doʻstona faoliyatda hamkorlik munosabatlarini yaratish.

Dasturni amalga oshirish natijasida qoʻyidagi ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit koʻrsatkichlarini vujudga kelishi mumkin: jamoada ishbilarmonlik, ish kuni davomida ijodiy kayfiyat, xodimlar oʻrtasidagi munosabatlarda quvnoq ohanglari, kayfiyatdagi optimizm hukmronlik qiladi; munosabatlar hamkorlik, oʻzaro yordam, xayrixohlik tamoyillari asosida quriladi; guruh aʼzolari hamkorlikda ishlarda qatnashishni, boʻsh vaqtlarini birga oʻtkazishni yaxshi koʻradilar; munosabatlarda maʼqullash va oʻzaro qoʻllab-quvvatlash ustunlik qiladi, yaxshi konstruktiv tanqid bildiriladi; tashkilot xodimlari faol, kuch-qudratga toʻla, oʻzaro yordamda tezda javob berishadi, xodimlarning oʻzaro yordami kerak boʻlsa, hamkasbini «toʻlaqonli qamrab olishga» tayyorligi; ayrim xodimlarning yutuqlari yoki muvaffaqiyatsizliklari tashkilotning barcha aʼzolarining hamdardligi va samimiy ishtirokini keltirib chiqaradi, agar muvaffaqiyatga erishilsa, xodimlar oʻz hamkasblari va oʻz tashkilotlari bilan faxrlanishni his qilishadi; tashkilot tarkibidagi tarkibiy boʻlinmalar yoki jamoadagi mikro guruhlar oʻrtasidagi munosabatlarda oʻzaro kelishuv, tushunish va hamkorlik vujudga keladi; kadrlar qoʻnimsizligining pastligi. Xodimlar boshqa tashkilotlarga teng, baʼzan esa, yuqori lavozimlarga oʻtkazilishidan ham bosh tortishadi; tashkilot

uchun qiyin paytlarda jamoaning jipsligi va hissiy birligi mavjud (“bitta – hamma uchun va hamma – bir kishi uchun”).

Muhitni sog‘lomlashtirishda psixokorreksion yordamning samaraliligiga baho berish borgan sari aktuallashtirishda. Bu mutaxassisning ta’sir eta olishi va psixokorreksion ishning sifatligidandir. Maqsad, profayling o‘tkazuvchi xodimlarning kuzatuvchanlik sifati shakllanishining psixologik jihatlarini o‘rganish orqali kuzatuvchanlik sifatini rivojlantirish. Bu maqsadga erishishda quyidagi vazifalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etadi: kuzatuvchanlik sifatini muhim xarakterga ega ekanligini anglab yetishga ko‘maklashish, tabiiy kuzatish usullarini o‘rgatish va obyektiv xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirish, nizoli vaziyatlarda o‘z xulq-atvorini korreksiya qilish malakasini shakllantirish, o‘z emotsiyasini to‘g‘ri namoyon qila bilish va agressiv reaksiyalarini jilovlay olishga qaratilgan bilimlarni hosil qilish, boshqa odamlarning kechinmalari, holati va qiziqishlarini tushunib yetishga yordam berish, shaxslararo nizolarni konstruktiv hal etish bilimini shakllantirish.

Yuqorida keltirilgan vazifalarni amalga joriy qilish orqali biz quyidagi natijalarga erishishimiz mumkin: 1. Xodimda namoyon bo‘layotgan kuzatuvchanlik sifati darajasini oshishi. 2. Xodimning o‘z-o‘zini anglashi, shu o‘rinda o‘z-o‘ziga bahosini adekvat holatga kelishi. 3. Nizoli va muammoli vaziyatlarda xulq-atvorni meyorida ushlab turish. 4. O‘zi va boshqalarning emotsional holatini solishtirishga, o‘zidagi emotsional zo‘riqlashlarni pasaytirish. 5. Xulq-atvor normalariga rioya qilish orqali o‘qituvchilarning kasbiy motivini yanada oshiramiz, bu esa, ta’lim muassasalarida sog‘lom muhitni ta’millashga xizmat qiladi.

“O‘qituvchi imidji” tushunchasini keng yoritib berish va uni har bir pedagog kadrlarga singdirish mehanizmlarini ishlab chiqish orqali jamoada sog‘lom muhitni shakllantirish zarurdir. Jamoa a’zolarining kasbga fidoylik, vatanparvarlik va huquqiy savodxonligini oshirish ta’lim muassasalarida kasbiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirishning eng ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Ta’lim muassasalarida o‘qituvchilarning kasbiy-manaviy rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida sog‘lom raqobat muhitini yaratish va jamoaning ilg‘or pedagoglarini motivatsiyalarini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab orqali yuqorida to‘xtalib o‘tilgan fikrlarimizning yaqqol dalilini ko‘ramiz. O‘zbek xalqining ma’naviy-axloqiy sifatleri, milliy odat, an’ana va fazilatlar borki, ular boshqa xalqlarda yo‘qligidan tashqari, insoniyat ma’naviyatining nodir zarvaraqlari sifatida boshqalarda hayrat uyg‘otishi tabiiydir.

REFERENCES

1. Сайидахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар. – Т.: Молия, 2003.
2. Слостенин В.А. Общая педагогика. – М.: Педагогика, 2003.
3. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш. Педагогика назарияси: Дарслик. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 288 б.
4. Umarov B.M., Nazarov A.S. Nizoli vaziyatlarda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning tashkiliy va ijtimoiy-psixologik mexanizmlari // Молодой учёный. – Чита, 2020. – № 7. – С. 352-353.